

УДК. 330.332.322: 2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

REGIONAL FEATURES OF INDUSTRIAL POLICY IN UZBEKISTAN

©Эгамов Б. Н.

канд. экон. наук

Ургенчский государственный университет
г. Ургенч, Узбекистан, e_bahtiyar@mail.ru

©Egamov B.

Ph.D., Urgench State University

Urgench, Uzbekistan, e_bahtiyar@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются региональные особенности промышленной политики в Узбекистане на примере легкой промышленности. Определены перспективы развития предприятий текстильной промышленности.

Abstract. In this paper looked through regional feature of industrial policy in Uzbekistan at an example of light industry. Defined perspectives of the development of enterprises in light industry.

Ключевые слова: региональная особенность, легкая промышленность, текстильная промышленность, инвестиция, инвестиционный проект, иностранная инвестиция, текстильный комплекс, трикотажное производство, швейное производство, изделий, экспортный потенциал.

Keywords: regional features, light industry, textile industry, investment, investment project, foreign investment, textile complex, knitting production, clothing industry, products, export potential.

За годы независимости Узбекистан стал полноправным субъектом мировой экономики. Узбекская модель социально-экономического развития страны был признан авторитетными организациями и развитыми странами. Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов четко сформировал главный приоритет во внешнеэкономической сфере — привлечение инвестиций и последовательная модернизация промышленного производства.

В стране создавались благоприятные условия для инвестирования в развитие производства, что давало гигантские результаты. Аграрная республика, стоящая тогда в шаге от социально-экономического коллапса, по данным Всемирного экономического форума, сейчас входит в пятерку самых быстро развивающихся экономик мира по итогам 2014–2015 годов и прогнозам на 2016–2017 годы.

Среди отраслей промышленности, выстроенных практически с нуля до высокого уровня прогресса, можно называть и легкую промышленность.

Интенсивное развитие легкой промышленности обусловлено прежде всего курсом на максимальное расширение переработки хлопка внутри страны с уменьшением его доли в экспортном потоке за счет замены на готовую текстильную продукцию. Это позволило создать тысячи рабочих мест, запустить новые хлопкоочистительные и перерабатывающие заводы, крупные текстильные предприятия с законченным циклом производства, увеличить экспортные показатели и поставлять на зарубежные рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью. Объемы внутренней переработки хлопкового волокна увеличены

почти в восемь раз — с семи процентов в 1991 году до 5,5 в первом полугодии 2016 г. Эти показатели были достигнуты за счет эффективной реализации имеющегося потенциала (1).

В начале 90-х годов в стране не было необходимых технологий и оборудования для переработки хлопка и производства готовой текстильной продукции на уровне международных стандартов. Выход один — для ускоренного развития отрасли необходимо было привлекать иностранных инвесторов, готовых вкладывать финансовые средства и применять свой опыт и технологии. Для этого была создана эффективная законодательная база. Ее основой стали законы Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов». Благодаря этому в системе легкой промышленности создан благоприятный инвестиционный климат, иностранным инвесторам предоставлены и преференции.

И такие меры оправдали себя. Общий объем иностранных инвестиций в отрасли за годы независимости превысил 2,5 млрд долларов, реализовано почти 300 крупных инвестиционных проектов. Так, в Узбекистане появились современные текстильные комплексы, включающие в себя отделочные, трикотажные и швейные производства. Введены в строй красильно-отделочные предприятия, позволяющие осуществлять обработку полотна в соответствии с современными требованиями. Важнейшими партнерами нашей страны в легкой промышленности стали Великобритания, Германия, Индия, Сингапур, Турция, Швейцария и Южной Корея. На их долю приходится свыше 80 процентов привлеченных инвестиций.

Сегодня на предприятиях АО «Узбекенгилсаноат» работает более 85 тысяч человек. Только за последние два года в стране введены в эксплуатацию 66 промышленных предприятий стоимостью свыше 360 млн долларов. Создано более 5,5 тысячи рабочих мест.

В частности, на базе Кокандского текстильного комбината создано совместное предприятие «Индорама Коканд текстиль» производственной мощностью 40 тысяч тонн пряжи в год. Кроме того, в Хорезмской области предприятие «Узтекс груп» совместно со швейцарской компанией “Swiss Capital” организовало производство 12 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи в год и 70 млн пар чулочно-носочной продукции.

В условиях возрастающего спроса в товарах легкой промышленности и самообеспеченности населения товарами местного производства налажен выпуск экспортоориентированных ковровых изделий в Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях, шелковых тканей и изделий из них — в Бухарской, Самаркандской, Наманганской и Ташкентской областях [1, с. 143].

Основными отраслями с относительно высокими показателями выработки являются легкая, в том числе хлопкоочистительная, и мукомольно-крупяная промышленность. При этом среди регионов Узбекистана регион наряду с Сурхандарьинской, Джизакской и Наманганской областями занимает низкие позиции, что во многом обусловлено специализацией, преимущественно, на трудоемкие производства, низким уровнем модернизации и высокой степенью износа основных фондов [2, с. 63].

А на мощностях производственного объединения «Узбектекстильмаш» создано иностранное предприятие «Ритер Узбекистан», которое производит ленточные, чесальные и кольцепрядильные машины. Благодаря его запуску Узбекистан создал собственную современную станкостроительную базу для легкой промышленности. Старт проекту дало соглашение, подписанное в 2011 году между «Узбекенгилсаноат» и известной швейцарской компанией “Maschinenfabrik Rieter”. Документ предусматривает сотрудничество при модернизации, технологическом перевооружении предприятий отрасли и поэтапную организацию выпуска оборудования в стране. Текстильные машины, собираемые в Ташкенте, уже успешно работают на предприятиях в Андижанской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и других областях.

Широкие перспективы для дальнейшего развития отрасли открыл Указ Первого Президента Ислама Каримова «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015–2019 годы» от 4 марта 2015 года. В соответствии с ним только в 2015 году акционерное общество реализовало шесть крупных инвестиционных проектов. В частности, в ООО «Асака Текстиль Продакшн» в Андижанской области запустили линию по крашению пряжи, на базе АО «Бобур» начали выпуск джинсовых изделий, в ООО «Жиззах грант текстиль» — производить чулочно-носочные изделия, на СП «Fergana Asiana» запустили прядильное производство. Модернизировали и расширили производства столичных предприятия «Узтекс Ташкент» и «Хумо Текстиль».

В 2015 году введено в строй 33 новых предприятия по полотно, 38 млн пар чулочно-носочных изделий, 16 млн штук готовых изделий, одного миллиона квадратных метров шелковых и 3,3 млн ковровых тканей, 400 единиц швейных машин. Общая стоимость этих проектов превысила 170 млн долларов, их совокупный экспортный потенциал — 93,4 млн при этом создано более 2,6 тысячи новых рабочих мест.

Все эти проекты осуществлены в сотрудничестве с известными за рубежом компаниями и крупными финансовыми структурами, такими как «ДЭУ Интернейшнл», «Young One Corporation», «Даишин текстиль», «Текстиль Технолджис Групп» (Корея), «Бо Групп», «Алким текстиль», «Вайрекс», «Осборн трейдинг», «Сантекс Иплик» (Турция), «Ритер» (Швейцария), «Indorama Industries Pte. Ltd», «Verigrow Pte. Ltd» (Сингапур), «Тойота Уйсе» (Япония). В результате на предприятиях легкой промышленности Узбекистана внедрены самые передовые и высокоэффективные технологии, обеспечивающие выпуск высококачественной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

Новые горизонты сотрудничества с иностранными инвесторами открыл Международный инвестиционный форум, прошедший в 2015 году в Ташкенте по инициативе Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. В рамках этого крупного события более 35 представителей иностранных фирм и компаний из развитых стран выразили заинтересованность в сотрудничестве с АО «Узбекенгилсаноат». В частности, с акционерным обществом подписано восемь меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании, два договора купли-продажи предприятий текстильной отрасли. Компании «Lemon International» (Гонконг) реализованы пустующие здания предприятия-банкрота АО «Бобур» в Андижанской области. Их стоимость составила 2,4 млн долларов. При этом Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, хокимиятам Андижанской области подписан договор с ООО «Bobur M and F» (Гонконг) по реализации инвестиционного проекта стоимостью 25 млн долларов.

В рамках подписанных меморандумов продолжается сотрудничество с компанией «Индорама Корпорейшн» (Сингапур) в частности реализации инвестиционного проекта на базе АО «Бухоротекс», с компанией «Enertrade» (США) по выкупу государственной доли АО «Норинтекс» в Наманганской области и другие. В целом по итогам международного форума АО «Узбекенгилсаноат» подписаны меморандумы и договоры с иностранными инвесторами на общую сумму 216 млн долларов.

За восемь месяцев 2016 года введены в эксплуатацию 25 новых промышленных предприятий стоимостью 93 млн долларов, создано более 2,8 тысячи рабочих мест. Эти и другие инвестиционными проекты позволят увеличить объемы переработки хлопковолокна, обеспечить предприятия легкой промышленности современным высокотехнологичным оборудованием, создать новые рабочие места и обеспечить выпуск готовой текстильной продукции по мировым стандартам.

Наращивание текстильного потенциала страны продолжается. В ближайшие годы планируется реализации 77 крупных инвестиционных проектов с привлечением прямых

инвестиций в сумме более 900 млн долларов. Это увеличит производственные мощности по крашению пряжи в три раза, производству трикотажного полотна — в полтора, готовых тканей — вдвое, швейно-трикотажных изделий — втрое, чулочно-носочных — в два раза.

Доля готовой продукции в общем объеме промышленного производства возрастает до 70 процентов, будет создано более 40 тысяч рабочих мест. Планируется привлечение зарубежных дизайнеров из стран с развитой индустрией моды для создания в республике коллекций одежды, пользующихся высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Все эти достижения — результат эффективной промышленной политики в Республике Узбекистан.

Источники:

(1). Доклад первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год // Газета «Народное слово» от 16 января 2016 года.

Список литературы:

1. Назаров Ш. Х. Методологические аспекты повышения конкурентоспособности регионов. Ташкент: IFMR, 2014, 210 с.
2. Рузметов Б., Абдуллаев И., Рузметов Ш., Эгамов Б., Худайбергенов Ж., Бахтиярова Д. Региональные программы комплексного развития и повышения конкурентоспособности региона в условиях углубления либерализации экономики. Ургенч: УрГУ, 2016, 167 с.

References:

1. Nazarov, Sh. Kh. (2014). Metodologicheskie aspekty povysheniya konkurentosposobnosti regionov. Tashkent, IFMR, 210
2. Ruzmetov, B., Abdullaev, I., Ruzmetov, Sh., Egamov, B., Khudaiberganov, Zh., & Bakhtiyarova, D. (2016). Regionalnye programmy kompleksnogo razvitiya i povysheniya konkurentosposobnosti regiona v usloviyakh uglublenniya liberalizatsii ekonomiki. Urgench, UrGU, 167

*Работа поступила
в редакцию 11.05.2017 г.*

*Принята к публикации
15.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Эгамов Б. Н. Региональные особенности промышленной политики в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 245-248. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/egamov> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Egamov, B. (2017). Regional features of industrial policy in Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 245-248